

Гримак А. В.

к.е.н., доцент

*доцент кафедри маркетингу Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького*

Кравців І. К.

к.е.н.

*старший викладач кафедри маркетингу Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького*

Урбан І. Р.

*асистент кафедри маркетингу Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького*

МАРКЕТИНГ В УДОСКОНАЛЕННІ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У М'ЯСОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК

JEL Classification: Q13, M31, L66

SECTION «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. Галузь м'ясного скотарства пройшла доволі складний і за часом тривалий період визнання ринкових відносин, який, в значній мірі, супроводжувався виникненням низки диспропорцій. Як наслідок, значно скорочені ресурси галузі, різко скоротилось поголів'я тварин, не в усьому збалансовані зв'язки з переробними та збутовими підприємствами. В той же час, товаровиробникам галузі м'ясного скотарства економічно найвигідніше співпрацювати із м'ясопереробними підприємствами, які не тільки переробляють сировину, а й виготовляють різні види готових продуктів харчування, причому у широкому асортименті. Безперечно, що економічні взаємовідносини між сільськими товаровиробниками м'яса і м'ясопереробними підприємствами є актуальними для поступального розвитку цих галузей, особливо в ринкових умовах. Водночас, ситуація, яка відслідковується на ринку із продуктами тваринництва підтверджує, що не всі можливості нарощування виробництва цих продуктів використані. Незважаючи на пройдений шлях до становлення ринку м'ясного скотарства, галузі, які мають до цього прямий стосунок, переважно залишаються відособленими одна від одної.

За результатами досліджень встановлено, що ефективність виробничо-економічних зв'язків у м'ясному підкомплексі АПК залежить від результативності взаємоузгодженої інтегрованої співпраці сільськогосподарських і переробних підприємств, які виробляють сировину і здійснюють її переробку та поставку на ринок готової продукції. Економічно виправданим у відносинах сільських товаровиробників і переробників є створення інтегрованих систем у рамках м'ясопродуктового підкомплексу на основі договірних засад. Економічні та виробничі зв'язки між їх учасниками доцільно формувати у напрямках створення асоціацій, концернів та інших інтегрованих структур.

Досвід провідних підприємств підтверджує, що ефективною умовою господарювання в м'ясному скотарстві є активне використання переваг ринкових відносин і результатів маркетингових досліджень. Використання в практиці м'ясного скотарства маркетингової інформації дозволяє створити реальну основу для

напрацювання пропозицій щодо подолання економічного і технологічного відставання галузі, напрацювання стратегічного розвитку її підприємств.

Ключові слова: ринок, м'ясне скотарство, м'ясопродуктовий підкомплекс, виробництво, переробка, збут, маркетинг.

Annotation. The meat livestock industry has gone through a rather difficult and long period of recognition of market relations, which, to a large extent, was accompanied by the emergence of a number of imbalances. As a result, the resources of the industry have been significantly reduced, the livestock population has sharply decreased, and relations with processing and marketing enterprises are not fully balanced. At the same time, it is economically most profitable for producers of the meat livestock industry to cooperate with meat processing enterprises that not only process raw materials, but also produce various types of finished food products, and in a wide range. There is no doubt that economic relations between rural meat producers and meat processing enterprises are relevant for the progressive development of these industries, especially in market conditions. At the same time, the situation observed in the livestock products market confirms that not all opportunities for increasing the production of these products have been used. Despite the path taken to the formation of the meat livestock market, the industries that are directly related to it mostly remain isolated from each other.

According to the results of research, it was established that the effectiveness of production and economic relations in the meat subcomplex of the agricultural and industrial complex depends on the effectiveness of mutually coordinated integrated cooperation of agricultural and processing enterprises that produce raw materials and process them and supply the finished products to the market. It is economically justified in the relations of rural producers and processors to create integrated systems within the meat product subcomplex on the basis of contractual principles. It is advisable to form economic and production relations between their participants in the direction of creating associations, concerns and other integrated structures.

The experience of leading enterprises confirms that an effective condition for managing in meat livestock is the active use of the advantages of market relations and the results of marketing research. The use of marketing information in the practice of beef cattle breeding allows you to create a real basis for developing proposals to overcome the economic and technological lag of the industry, and to develop strategic development of its enterprises.

Keywords: market, beef cattle breeding, meat product subcomplex, production, processing, sales, marketing.

Вступ

Галузь м'ясного скотарства пройшла доволі складний і за часом тривалий період визнання ринкових відносин, який, в значній мірі, супроводжувався виникненням низки диспропорцій. Як наслідок, значно скорочені ресурси галузі, різко скоротилось поголів'я тварин, не в усьому збалансовані зв'язки з переробними та збутовими підприємствами. В той же час, товаровиробникам галузі м'ясного скотарства економічно найвигідніше співпрацювати із м'ясопереробними підприємствами, які не тільки переробляють сировину, а й виготовляють різні види готових продуктів харчування, причому у широкому асортименті. Безперечно, що економічні взаємовідносини між сільськими товаровиробниками м'яса і м'ясопереробними підприємствами є актуальними для поступального розвитку цих галузей, особливо в ринкових умовах. Водночас, ситуація, яка відслідковується на ринку із продуктами тваринництва підтверджує, що не всі можливості нарощування виробництва цих продуктів використані. Незважаючи на пройдений шлях до становлення ринку м'ясного скотарства, галузі, які мають до цього прямий стосунок, переважно залишаються відособленими одна від одної. Це при тому, що в Україні, та й Львівській області, є переконливі приклади інтеграції сільських товаровиробників із переробними підприємствами.

Інтеграційні відносини відіграють провідну роль у становленні ринку продукції м'ясного скотарства та удосконаленні реальних ринкових відносин між його учасниками. При цьому забезпечується ефективний рівень функціонування підприємств виробників сировини та її переробки, зокрема усувається несправедливість у розподілі прибутків. Відповідно, інтеграційне об'єднання може реально впливати на формування доступних цін кінцевого продукту, що зумовлює підвищення купівельної спроможності споживачів. Діяльність інтеграційних об'єднань сприяє також зниженню ринкових ризиків, гарантуванню збуту виробленої продукції та отриманню очікуваних доходів.

Мета статті. Тому, залишається актуальним спрямувати дослідження саме на врегулювання механізму взаємовідносин між суб'єктами інтегрованих відносин: виробник-переробник-продавець-споживач.

Результати

За останні роки, зокрема роки військового стану, у галузі м'ясного скотарства більш вираженими стали проблеми її розвитку, які, передусім, пов'язані із скороченням поголів'я тварин, а, відповідно, й із зменшенням обсягів виробництва м'яса, нестачею обігових коштів і неможливістю оновлення матеріально-технічної бази виробництв, що позначається і на зниженні рівня споживання даної продукції (табл. 1,2). При цьому слід зазначити, що середня жива маса великої рогатої худоби, реалізованої на забій підвищилася з 167 кг у 2018 році до 293 кг в 2021 році.

Таблиця 1

Поголів'я великої рогатої худоби в господарствах Львівської області, (на 1 січня, тис. голів)

Категорія господарств	Рік					2023/2019, %
	2019	2020	2021	2022	2023	
Господарства усіх категорій	170,9	157,3	144,3	126,7	99,0	57,9
Підприємства	17,6	16,7	16,2	14,8	15,3	86,9
Господарства населення	153,3	140,6	128,1	111,9	83,7	54,6

Джерело: складено і розраховано авторами за [1, 2].

Таблиця 2

Виробництво яловичини та телятини господарствами Львівської області (у забійній вазі), тис. т

Категорія господарств	Рік					2022/2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	
Господарства усіх категорій	25,1	24,9	24,4	21,6	17,4	69,3
Підприємства	1,6	1,5	1,2	1,9	1,2	75,0
Господарства населення	23,5	23,4	23,2	19,7	16,2	68,9

Джерело: складено і розраховано авторами за [1, 2].

В умовах ринкової економіки ринок продукції м'ясного скотарства виступає як об'єднана система діяльності значної кількості суб'єктів. Станом на 1.01.2023 року м'ясопереробна галузь Львівської області представлена 26 підприємствами різної форми власності і потужності. Як свідчить аналіз діяльності м'ясопереробних підприємств Львівської області, перевагу мають крупніші м'ясопереробні підприємства. Продукція, яку вони виробляють є дешевшою, про що свідчить доволі високий рівень їх рентабельності. Дрібні м'ясопереробні підприємства не спроможні забезпечувати глибинну переробку сировини, відповідно й асортимент їх продукції обмежений. Як наслідок, вони

хронічно відчують дефіцит коштів, що не дозволяє придбати необхідну кількість сировини та проводити модернізацію свого виробництва.

Більша частка виробленої м'ясної продукції в області припадає на п'ять м'ясопереробних підприємств, а саме: ТОВ «Барком», ТОВ «Дрогобицький м'ясокомбінат», ТОВ «Ходорівський м'ясокомбінат», ПП «Галм'ясо», ТОВ «Євро-Комерс». Саме ці підприємства є активними «гравцями» на ринку м'ясної продукції, їхні маркетингові служби постійно проводять його дослідження, зокрема вивчають кон'юнктуру, асортимент, конкурентів. Економічні відносини із сільгоспвиробниками у них регулюються укладеними договорами, в яких чітко зафіксовані умови співпраці: терміни, обсяги, види сировини, що постачатиметься переробним підприємствам, а також ціни і форми розрахунків за поставлену сировину. Досвід економічної співпраці дозволяє напрацьовувати напрями й стратегію розвитку сільськогосподарських і переробних підприємств. Для сільських товаровиробників важливим є розвиток спеціалізованого м'ясного скотарства, включаючи розширення його у фермерському і приватному секторах. Це, в свою чергу, дозволило б стабілізувати галузь і привести її у відповідність до соціально-економічних змін, які відбулися на селі, призупинити її занепад [3]. Тут слід враховувати і те, що такі господарства на своїх технологічних можливостях за належної організації виробництва могли б забезпечувати не тільки кількість, а й належну якість та безпечність продукції.

Безперечно, всі учасники ринку мають свій визначений інтерес, який, в певних ситуаціях, може бути навіть протилежним на стадіях попиту-пропозиції. Це обумовлює значення маркетингових досліджень, маркетингового супроводу виробництва, переробки і збуту продукції на ринку. Саме маркетингові дослідження ринку надають своєчасну і вкрай важливу інформацію виробникам про пропозицію і попит на їх продукцію, рівень її конкурентоспроможності, про можливості і ресурси партнерів. Рівно ж, вони орієнтують і споживачів щодо ринкових послуг, наявного асортименту продукції, надають необхідну інформацію щодо ринкових пропозицій.

Досвід м'ясопереробних підприємств Львівської області підтверджує, що маркетингові дослідження в їх діяльності стають ключовими в розвитку інформаційних комунікацій між сільськогосподарськими підприємствами, які виробляють і поставляють сировину, і підприємствами, які її переробляють, споживачами, посередниками та реалізаторами. За допомогою маркетингових досліджень підприємства м'ясопродуктового підкомплексу підтримують і зворотній зв'язок із ринком, завдяки чому можливо контролювати просування продукції по ринковому ланцюгу, створювати рекламу підприємства, що привертатиме увагу споживачів до його продукції, відповідно, розширювати можливості її збуту. Ефективність маркетингу притаманна для різних за потужностями та обсягами виробництва підприємств галузі. Так, для малих переробних підприємств більш ефективною є практика концентрованого маркетингу, яка полягає у зосередженні зусиль на окремих вузьких сегментах ринку, тоді як великі, організовані підприємства можуть використовувати стратегію масового маркетингу. Працюючи на різні сегменти ринку, великі і малі підприємства будуть взаємодоповнювати один одного, а це позначиться на більшій насиченості ринку різноманітною продукцією, а також забезпеченні стійких конкурентних переваг на різних сегментах ринку продукції м'ясного скотарства.

Проблеми в м'ясопереробній галузі створили умови для становлення підприємств нового типу, з різною формою власності і різними обсягами виробництва, асортиментом продукції, чисельністю задіяних працівників, технологічним обладнанням й організацією контролю за якістю готової продукції. Частина підприємств знайшли себе у профільних об'єднаннях, які чітко організовують свою діяльність з урахуванням ринкових відносин, по-новому співпрацюють із виробниками сировини: сільгосппідприємствами і селянами, інтегруються як партнери, в чому відчують взаємну економічну вигоду. Розвиток таких інтегрованих формувань сприяє поглибленню концентрації та спеціалізації підприємств, що забезпечує скорочення кількості посередників у процесі обігу м'ясної продукції від виробника до споживача, дозволяє ефективніше використовувати виробничо-економічний потенціал господарств і підприємств, скоротити невиробничі витрати [4].

Сьогодні питання інтегрування в АПК набули особливої актуальності, що стосується безпосередньо і галузі м'ясного скотарства. Щодо створення інтегрованих виробничих формувань у м'ясопродуктовому підкомплексі на основі об'єднання і взаємоузгодження інтересів сільськогосподарських товаровиробників, переробників і торгівлі, то вони мають своє суттєві переваги [5]:

- досягнення органічного поєднання виробництва сільськогосподарської сировини та її переробки в єдиній організаційно-виробничій структурі;
- забезпечення цілісності технологічного ланцюга у виробництві кінцевих, готових продуктів;
- зменшення залежності переробних підприємств від виробників сільськогосподарської сировини;
- забезпечення кількісних та якісних показників виробництва сільськогосподарської сировини, що відповідають вимогам переробних підприємств.

Аналіз функціонування галузі свідчить, що однією з ефективних форм покращення діяльності переробних підприємств є створення інтеграційних об'єднань із сільськогосподарськими виробниками у формі акціонерних товариств. Такий підхід передбачає можливість передачі контрольного пакету акцій м'ясопереробного підприємства виробнику сировини, що зробить останнього зацікавленим у виробництві і збуті сировини даному переробному підприємству. Не менш ефективним механізмом інтеграційно-економічних зв'язків між сировинними і переробними підприємствами є оренда землі останніми, що дозволить їм власними силами домагатися здешевлення виробництва сировинної продукції.

Доцільним є також створення інтегрованих систем у рамках м'ясопродуктового підкомплексу на основі договірних засад [5]. Реальна перспектива – в об'єднаннях товаровиробників і переробників в асоціації, концерни тощо, що дозволить ефективніше використати виробничі потужності, забезпечити належний рівень якості та безпечності продукції, а, відповідно, визнання товарної марки на ринку. При цьому асоціація є добровільним об'єднанням суб'єктів ринку м'ясного скотарства (м'ясопереробних підприємств, сільськогосподарських виробників, заготівельних організацій, торговельних підприємств), а її основною функцією є координація діяльності учасників у виробництві, переробці і реалізації продукції кінцевому споживачу. Щодо об'єднання в структурі концерну, то він створюється шляхом купівлі контрольних пакетів акцій різних підприємств. Його учасники об'єднуються під єдиним керівництвом і є фінансово залежними. Всі їх зусилля спрямовані на найповніше задоволення потреб споживачів. Цьому сприяє формування і контроль повного циклу виробництва продукції м'ясного скотарства від наукових розробок, вирощування великої рогатої худоби, переробки сировини до реалізації кінцевої продукції. Діяльність підприємств-виробників м'ясопродуктового підкомплексу, які об'єднані в асоціацію чи концерн буде результативною, коли враховуватимуться наступні вимоги:

- в ринкових умовах діяльність підприємств асоціації чи концерну повинна базуватись на поєднанні ефективного та якісного виробництва продукції, задоволенні потреб споживачів, формуванні прибутків, які скерувалися б переважно на модернізацію і розвиток виробництва відповідно до сучасних вимог;
- вивчення кон'юнктури ринку конкретної продукції з тим, щоб економічно обґрунтовано організувати виробництво, враховуючи при цьому вимоги ринку;
- постійно дбати про рівень кваліфікації працівників;
- вивчати прогресивний досвід виробництва і реалізації продукції, використовувати можливості реклами;
- розвивати маркетингову діяльність, мати якомога повнішу інформацію про ринок;
- застосовувати виважену цінову політику по всьому ланцюгу: виробництво-переробка-реалізація продукції споживачам;

- активно сприяти удосконаленню співпраці виробників сировини і м'ясопереробних підприємств у рамках м'ясопродуктового підкомплексу.

Висновки

За результатами досліджень встановлено, що ефективність виробничо-економічних зв'язків у м'ясному підкомплексі АПК залежить від результативності взаємоузгодженої інтегрованої співпраці сільськогосподарських і переробних підприємств, які виробляють сировину і здійснюють її переробку та поставку на ринок готової продукції. Економічно виправданим у відносинах сільських товаровиробників і переробників є створення інтегрованих систем у рамках м'ясопродуктового підкомплексу на основі договірних засад. Економічні та виробничі зв'язки між їх учасниками доцільно формувати у напрямках створення асоціацій, концернів та інших інтегрованих структур.

Досвід провідних підприємств підтверджує, що ефективною умовою господарювання в м'ясному скотарстві є активне використання переваг ринкових відносин і результатів маркетингових досліджень. Використання в практиці м'ясного скотарства маркетингової інформації дозволяє створити реальну основу для напрацювання пропозицій щодо подолання економічного і технологічного відставання галузі, напрацювання стратегічного розвитку її підприємств.

Перспективним напрямом подальших досліджень є продовження досліджень з оцінки виробничо-економічних зв'язків у м'ясопродуктовому підкомплексі України та окремих її регіонах.

Список використаних джерел

1. Тваринництво України. Статистичний збірник. Київ. 2020. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvaryny_2019.pdf.
2. Тваринництво України. Статистичний збірник. Київ. 2023. <https://surl.li/hqvfra>.
3. Ібатуллін І., Федорук Ю., Федорук Н. & Покотило І. Економічні аспекти виробництва яловичини в Україні. *Сталий розвиток економіки*. 2024. №3(50). С. 129-135. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-50-20>.
4. Спаський Г.В., Швець А.А. Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції. *Економіка АПК*. 2019. №3. С. 97-107. <https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903097>.
5. Кукса В., Власенко О. & Бойко А. Інтеграційні процеси та їх значення для розвитку малих форм підприємництва в аграрному бізнесі. *Економічний простір*. 2024. №189. С. 191-195. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-35>.